

ISSN 3085-8097

Volume 1
Número 2
Jul-Dez 2025

REVISÃO DE LITERATURA

1 – Discente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

2 - Doutor em odontologia e docente do curso de Odontologia do Centro Universitário de Patos de Minas, Patos de Minas, Minas Gerais, Brazil

Autor de Correspondência:
Thiago de Amorim Carvalho

email:
thiagocarvalho@unipam.edu.br

A TERAPIA FOTODINÂMICA (PDT) NA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PERI-IMPLANTAR: REVISÃO NARRATIVA DE LITERATURA

Photodynamic Therapy (PDT) in maintaining peri-implant health: a narrative literature review

Thaísa Cristina de Souza Silva¹

RESUMO

Introdução: A peri-implantite compromete significativamente a taxa de sucesso dos implantes osseointegrados através da inflamação de tecidos duros e moles. Fatores como tabagismo, diabetes mellitus e higiene bucal deficiente predisõem o desenvolvimento da doença, tornando determinados pacientes mais suscetíveis à sua ocorrência. Assim, tratamentos, cirúrgicos ou não, para a peri-implantite objetivam a remoção do foco infeccioso. O uso do laser de baixa potência em conjunto com a terapia fotodinâmica (PDT- photodynamic therapy) vem sendo bastante utilizada para o tratamento da peri-implantite reduzindo a inflamação dos tecidos acometidos e estimulando a proliferação celular. **Objetivo:** O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos da terapia fotodinâmica (PDT) na manutenção da saúde peri-implantar. **Método:** O trabalho em questão trata-se de uma revisão narrativa da literatura. A busca por publicações foi realizada nas bases de dados CAPES, SciSpace, PubMed/MEDLINE, SciELO, LILACS e Google Scholar, contemplando o período de 2015 a 2025. **Resultados:** O tratamento com PDT consiste na aplicação combinada de luz laser e de agentes fotossensibilizadores (corantes), como o azul de metileno e o azul de toluidina. Ao serem ativados pela luz laser, esses corantes entram em um estado excitado e, na presença de oxigênio molecular na região tratada, promovem a formação de espécies reativas de oxigênio, como os radicais livres. **Conclusão:** Dentre as alternativas terapêuticas disponíveis, a terapia fotodinâmica associada ao uso do laser de baixa potência tem se mostrado uma opção promissora, especialmente por sua ação antimicrobiana seletiva, efeito anti-inflamatório e potencial regenerativo. Os avanços na aplicação dessa tecnologia reforçam a importância de estratégias minimamente invasivas e cientificamente embasadas no controle da infecção peri-implantar, promovendo melhores resultados clínicos e maior previsibilidade no tratamento da peri-implantite.

Palavras-chave: Implante, laserterapia, peri-implantite, terapia fotodinâmica.

ABSTRACT **Introduction:** Peri-implantitis significantly compromises the success rate of osseointegrated implants through inflammation of hard and soft tissues. Factors such as smoking, diabetes mellitus, and poor oral hygiene predispose to the development of the disease, making certain patients more susceptible. Therefore, treatments, whether surgical or non-surgical, for peri-implantitis aim to remove the infectious focus. The use of low-level laser in conjunction with photodynamic therapy (PDT) has been widely used to treat peri-implantitis by reducing inflammation in the affected tissues and stimulating cell proliferation. **Objective:** The objective of this study was to evaluate the effects of photodynamic therapy (PDT) on maintaining peri-implant health. **Method:** This study is a narrative review of the literature. The search for publications was conducted in the CAPES, SciSpace, PubMed/MEDLINE, SciELO, LILACS, and Google Scholar databases, covering the period from 2015 to 2025. **Results:** PDT treatment consists of the combined application of laser light and photosensitizing agents (dyes), such as methylene blue and toluidine blue. When activated by laser light, these dyes enter an excited state and, in the presence of molecular oxygen in the treated area, promote the formation of reactive oxygen species, such as free radicals. **Conclusion:** Among the available therapeutic alternatives, photodynamic therapy combined with low-level laser therapy has proven to be a promising option, especially due to its selective antimicrobial action, anti-inflammatory effect, and regenerative potential. Advances in the application of this technology reinforce the importance of minimally invasive and scientifically based strategies for controlling peri-implant infection, promoting better clinical outcomes and greater predictability in the treatment of peri-implantitis.

Keywords: Implant, laser therapy, peri-implantitis, photodynamic therapy.

INTRODUÇÃO

Peri-implantite é uma condição complexa de caráter inflamatório e/ou infeccioso que afeta os tecidos moles e duros presentes ao redor dos implantes dentários. Se inicia como uma inflamação da gengiva ou mucosa e evolui para a degradação do osso alveolar, gerando o aparecimento de mobilidade e até mesmo à perda do implante. O principal fator predisponente da doença é a presença de biofilme oral de difícil remoção. A mucosite peri-implantar é caracterizada como uma condição inflamatória nos tecidos moles considerada reversível, porém pode progredir para uma peri-implantite caso não seja tratada, comprometendo o osso que contorna o implante (CALISTRO *et al.*, 2020)

A etiologia desse tipo de inflamação está ligada a presença de fatores bacterianos que se depositam ao redor do implante comprometendo os tecidos e levando a perda dos mesmos e também a fatores biomecânicos, onde cargas em excesso são geradas sobre o implante podendo gerar mobilidade. Fatores como tabagismo, diabetes mellitus e higiene bucal deficiente são considerados predisponentes importantes para o desenvolvimento da doença, tornando determinados pacientes mais suscetíveis à sua ocorrência. Os sintomas

têm surgimento lento e assintomático, necessitando identificar as reais causas para um tratamento correto (OLIVEIRA *et al.*, 2015).

Devido ao crescimento da utilização de implantes como substituição de dentes que foram perdidos, houve também um aumento direto de casos de peri-implantite. Estudos têm mostrado prevalência alta, entre 19% a 63% de pacientes que desenvolvem a doença, mostrando a importância de realizar os cuidados necessários para a manutenção da saúde peri-implantar por meio do uso combinado da escovação mecânica e dos enxaguantes bucais (SIMONATTO, 2023).

A terapia fotodinâmica está indicada como uma terapia adicional ao debridamento mecânico dos tecidos. Este tipo de terapia visa melhorar a profundidade de sondagem periodontal, o índice de placa ao redor do implante, o índice de sangramento gengival e a perda de inserção clínica. Auxiliando assim em um aumento nas taxas de sucesso dos implantes feitos (WANG *et al.*, 2019). O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos da terapia fotodinâmica (PDT) na manutenção da saúde peri-implantar.

MATERIAIS E MÉTODOS

O trabalho em questão trata-se de uma revisão narrativa da literatura. A busca por publicações foi realizada nas bases de dados CAPES, SciSpace, PubMed/MEDLINE, SciELO, LILACS e Google Scholar, contemplando o período de 2015 a 2025. Utilizaram-se como descritores os termos: “implant”, “laser therapy”, “peri-implantitis” e “photodynamic therapy”, combinados por meio dos operadores booleanos AND e OR, conforme a necessidade para o refinamento dos resultados. Foram incluídos artigos publicados nos idiomas português e inglês, que abordassem de forma direta a aplicação da terapia fotodinâmica na região peri-implantar. Os critérios de inclusão abrangeram estudos clínicos realizados em humanos; revisões sistemáticas e meta-análises; e publicações que tratassem especificamente da aplicação da PDT no contexto da saúde peri-implantar. Os critérios de exclusão envolveram: artigos que não abordassem diretamente a temática da terapia fotodinâmica; estudos duplicados; publicações do tipo carta ao editor, opiniões e relatos de caso; e estudos realizados em modelos animais. A seleção dos trabalhos incluídos nesta revisão da literatura foi conduzida de forma criteriosa e em etapas sucessivas. Inicialmente, aplicaram-se os critérios de inclusão e exclusão previamente definidos, com base apenas na análise dos títulos e resumos dos artigos. Em um segundo momento, procedeu-se à leitura crítica e aprofundada dos textos completos, considerando sua relevância metodológica e a compatibilidade com o tema proposto. Apenas os estudos que demonstraram contribuição significativa para a linha de pesquisa estabelecida foram selecionados.

RESULTADOS

Etiologia das Doenças Peri-implantares

Os microrganismos presentes em uma mucosa peri-implantar saudável ou infectada são semelhantes àqueles encontrados ao redor de dentes hígidos ou acometidos por doença periodontal. No entanto, a peri-implantite apresenta-se como uma condição infecciosa anaeróbia de maior complexidade, cuja distinção em relação à periodontite pode ser feita com base na composição microbiológica do biofilme (ALBERTO *et al.*, 2023).

A microbiota associada à mucosite peri-implantar se assemelha à observada na gengivite, analogia que não se estende à comparação entre peri-implantite e periodontite. De maneira geral, embora a higiene bucal deficiente representa um fator de risco significativo para as doenças peri-implantares, ela não constitui, isoladamente, um risco direto para o desenvolvimento da peri-implantite (SANTOS, *et al.*, 2017).

Do ponto de vista microbiológico, a peri-implantite está associada à colonização por um complexo de patógenos periodontais, incluindo *Porphyromonas gingivalis*, *Tannerella forsythia*, *Fusobacterium nucleatum* e *Treponema denticola*, enquanto sítios saudáveis exibem uma microbiota dominada por cocos Gram-positivos. A literatura também aponta uma forte correlação entre a doença e a presença de outras espécies, como *Aggregatibacter actinomycetemcomitans*, *Prevotella intermedia* e *Campylobacter rectus*, sendo as três primeiras consideradas as mais prevalentes na condição (AIRES *et al.*, 2020).

Além dos aspectos microbiológicos, diversos fatores anatômicos, funcionais e sistêmicos contribuem para a ocorrência de perda óssea peri-implantar. Entre esses, destacam-se: distância inadequada entre implantes, presença de doença periodontal prévia, sobrecarga oclusal, desajuste na interface pilar/implante, qualidade insatisfatória dos tecidos moles peri-implantares, relação coroa/implante desfavorável, localização inadequada da junção pilar/implante, características morfológicas do implante e controle ineficiente do biofilme (DOORNEWAARDR, *et al.*, 2016).

A avaliação de todos esses elementos é fundamental para a estimativa do risco de desenvolvimento da peri-implantite. Ademais, fatores sistêmicos como histórico de periodontite, tabagismo, diabetes mellitus e predisposições genéticas também desempenham papel relevante no processo patológico (SCHWARZ *et al.*, 2018).

Em regiões com mucosa delgada ou pobremente queratinizada, é comum ocorrer exposição do *cover screw* (tampa protetora da plataforma do implante). Nesses casos, a área peri-implantar torna-se mais suscetível à infecção bacteriana subclínica, podendo evoluir com dor, formação de abscessos e reabsorção óssea. Da mesma forma, próteses mal adaptadas que causam trauma mecânico à mucosa podem favorecer a colonização bacteriana na região peri-implantar (AIRES *et al.*, 2020).

Sob a ótica biomecânica, evidências clínicas e experimentais sustentam a hipótese de que forças oclusais excessivas podem gerar estresse elevado ou microfraturas na interface osso-implante, comprometendo a osseointegração. A sobrecarga oclusal figura como um dos principais fatores para falhas em implantes, por induzir perda óssea progressiva ao redor da estrutura implantada. Dessa forma, destaca-se a importância de um planejamento criterioso e de consultas periódicas de manutenção para prevenir a aplicação de cargas excessivas sobre os implantes (FIORE *et al.*, 2022).

Embora a mensuração objetiva da sobrecarga seja um desafio clínico, considera-se sua influência mais significativa em quatro situações: presença de osso de baixa qualidade ao redor do implante; número ou posicionamento inadequado dos implantes, resultando em má distribuição de forças; presença de padrões de oclusão sobrecarregados, frequentemente associados a parafunções; e desadaptação da estrutura protética à plataforma do implante (AIRES *et al.*, 2020).

O tabagismo e a diabetes mellitus são amplamente reconhecidos como fatores de risco para o desenvolvimento da peri-implantite. O consumo de tabaco exerce influência direta na patogênese e na gravidade da resposta inflamatória, principalmente por reduzir a vascularização óssea e, conseqüentemente, o aporte de nutrientes essenciais à osseointegração. Além disso, compostos tóxicos presentes no tabaco, como nicotina, monóxido de carbono e cianeto de hidrogênio, podem interferir negativamente na cicatrização óssea pós-instalação do implante (DE CASTRO GOTTARDO *et al.*, 2017).

A literatura científica aponta que tanto o tabagismo quanto a diabetes mellitus estão fortemente associados ao insucesso da osseointegração, especialmente em pacientes com histórico de periodontite. Por essa razão, discute-se a real influência desses fatores sistêmicos na patogênese da peri-implantite, uma vez que ambos estão intimamente relacionados à ocorrência de doenças periodontais (CATON *et al.*, 2018).

Mecanismo de ação

A Terapia Fotodinâmica (PDT) tem se mostrado uma abordagem promissora e eficaz no tratamento da peri-implantite, especialmente como adjuvante na descontaminação de superfícies implantáveis. Essa técnica baseia-se na interação sinérgica entre três componentes fundamentais: uma fonte de luz com comprimento de onda específico (geralmente um laser), um agente fotossensibilizador (FS), e o oxigênio molecular presente nos tecidos-alvo. (ALBERTO *et al.*, 2023).

O laser utilizado no PDT possui propriedades físicas singulares, como monocromaticidade, colimação e coerência, que permitem a entrega precisa de energia luminosa em tecidos específicos. O comprimento de onda da luz é selecionado com base na absorção máxima do fotossensibilizador, a fim de garantir sua ativação eficiente (DE CASTRO GOTTARDO *et al.*, 2017).

Quando exposto à luz apropriada, o fotossensibilizador (FS) absorve energia luminosa, passando do estado fundamental ao excitado de singlete e, em seguida, ao estado tripleto de longa duração. Nesse estado, o FS pode interagir com moléculas adjacentes por dois mecanismos: Tipo I e Tipo II. No Tipo I, o FS excitado transfere elétrons ou átomos de hidrogênio a substratos celulares como lipídios, proteínas e ácidos nucleicos, gerando espécies radicalares. Estas, ao reagirem com oxigênio molecular, produzem espécies reativas de oxigênio (ROS), como ânion superóxido (O_2^-), peróxido de hidrogênio (H_2O_2) e radical hidroxila ($\bullet OH$), altamente citotóxicas. No Tipo II, predominante na terapia fotodinâmica (PDT), o FS transfere energia ao oxigênio molecular, formando oxigênio singlete (1O_2), molécula extremamente reativa, instável e de curta vida (0,04 μs) e alcance (<0,02 μm). Essa reatividade confere à PDT ação localizada e seletiva, promovendo oxidação de membranas, proteínas, enzimas e material genético. O resultado é a disfunção celular irreversível e a morte dos microrganismos-alvo (ALBERTO *et al.*, 2023).

A eficácia da PDT na eliminação de patógenos orais, incluindo bactérias anaeróbias associadas à peri-implantite, deve-se não apenas à formação eficiente de ROS, mas também à capacidade de direcionar a ação para áreas específicas. Isso ocorre porque os fotossensibilizadores tendem a se acumular preferencialmente em células microbianas ou tecidos inflamados, conferindo à terapia alta seletividade e reduzindo os efeitos colaterais em tecidos saudáveis (TONIN *et al.*, 2021).

Além de seu efeito antimicrobiano, a PDT apresenta outras vantagens terapêuticas, como ser minimamente invasiva, indolor, não induzir resistência microbiana e apresentar baixa toxicidade sistêmica. Essa segurança permite seu uso em múltiplas sessões e sua aplicação em protocolos complexos, incluindo o tratamento de neoplasias e infecções fúngicas e virais, além das patologias peri-implantares (ZHAO *et al.*, 2022).

A escolha adequada do fotossensibilizador é um fator crítico para o sucesso da PDT. Idealmente, o FS deve apresentar alta afinidade por microrganismos, baixa toxicidade na ausência de luz (efeito escuro reduzido), solubilidade adequada em meios biológicos e rápida eliminação do organismo. Os fotossensibilizadores mais utilizados em odontologia incluem a toluidina azul, azul de metileno e derivados da porfirina. Outro aspecto importante é a dose de luz aplicada (fluência), que deve ser suficiente para ativar o FS e promover a geração de ROS, sem causar dano térmico aos tecidos. A profundidade de penetração da luz no tecido é diretamente proporcional ao comprimento de onda, o que influencia a escolha do tipo de laser ou LED a ser utilizado (TONIN *et al.*, 2021).

Em suma, a Terapia Fotodinâmica promove a destruição seletiva de microrganismos por meio de processos fotoquímicos dependentes de oxigênio, sendo uma ferramenta valiosa no manejo clínico da peri-

implantite, com potencial para reduzir a carga microbiana de forma eficaz e segura, complementando as abordagens mecânicas e farmacológicas tradicionais (JUAREZ *et al.*, 2022).

Utilização da terapia fotodinâmica (PDT) na odontologia

Nos últimos anos, a terapia fotodinâmica (PDT) tem se consolidado como uma abordagem inovadora e promissora na odontologia, com aplicações crescentes em diversas especialidades clínicas (RIBEIRO *et al.*, 2020). Sua adoção está associada a múltiplos benefícios terapêuticos, incluindo o alívio da dor, a modulação da resposta inflamatória, a aceleração da cicatrização tecidual e, sobretudo, o controle efetivo de infecções microbianas, com um perfil minimamente invasivo (CLAUDINO *et al.*, 2024).

Na prática odontológica, o PDT já é amplamente utilizado em áreas como estomatologia, cirurgias orais de pequeno porte, endodontia, periodontia e, mais recentemente, na implantodontia. A técnica consiste na aplicação de um agente fotossensibilizante — geralmente um corante específico — diretamente sobre o tecido-alvo ou na cavidade oral, seguida pela irradiação com luz de comprimento de onda apropriado. Essa interação gera espécies reativas de oxigênio (ROS), que promovem a destruição seletiva de micro-organismos patogênicos, sem causar danos significativos aos tecidos saudáveis adjacentes (EDUARDO *et al.*, 2015),

Em periodontia, por exemplo, a aplicação da PDT em bolsas periodontais tem se mostrado eficaz na redução da carga bacteriana e da inflamação gengival. Estudos clínicos conduzidos com pacientes diagnosticados com periodontite crônica revelaram que a associação da PDT à terapia periodontal convencional potencializa os resultados clínicos, especialmente na diminuição de sinais inflamatórios. Além disso, essa modalidade terapêutica pode reduzir a necessidade de antibióticos sistêmicos, minimizando os riscos relacionados ao desenvolvimento de resistência bacteriana — um problema crescente na prática clínica atual (PEREIRA *et al.*, 2021).

Na implantodontia, diversos estudos relatam que o uso de lasers de baixa intensidade, muitas vezes associado à PDT, promove efeitos biomoduladores importantes. Entre os principais benefícios observados estão o estímulo à neoformação óssea, a produção de tecido ósseo com maior vascularização e qualidade, o aumento da taxa de osseointegração dos implantes, além da melhora da adesão celular às superfícies implantáveis. Também se evidenciam vantagens no pós-operatório, como a redução do edema, a aceleração da cicatrização dos tecidos moles — sobretudo quando a laserterapia é aplicada sobre as suturas — e a recuperação de quadros de parestesia decorrentes de intervenções cirúrgicas na região maxilofacial (QUINTANA *et al.*, 2016).

A peri-implantite, uma condição inflamatória que afeta os tecidos ao redor dos implantes dentários, compartilha etiopatogenia semelhante à da periodontite, incluindo a presença de agentes bacterianos comuns

a ambas as doenças. Diante disso, abordagens terapêuticas eficazes no tratamento da periodontite, como a PDT, têm se mostrado igualmente promissoras no manejo da peri-implantite, com resultados encorajadores em estudos clínicos e laboratoriais (CHAMBRONE *et al.*, 2018).

Comparada às terapias antimicrobianas convencionais, a PDT oferece uma série de vantagens clínicas, como a ausência de toxicidade sistêmica, a ação localizada e seletiva, a rápida atuação sobre o biofilme microbiano e a ausência de desenvolvimento de resistência bacteriana. Esses fatores tornam a PDT uma ferramenta terapêutica valiosa, especialmente no contexto atual, em que se busca uma odontologia mais segura, eficaz e menos dependente do uso de antibióticos. (NERY *et al.*, 2024).

3.4 PDT como terapia adjuvante

Atualmente, discute-se qual seria a abordagem terapêutica mais eficaz para o tratamento das doenças peri-implantares, que variam desde a mucosite até quadros avançados de peri-implantite com perda óssea significativa (ESPOSITO *et al.*, 1998). Entre as alternativas disponíveis, a terapia fotodinâmica tem se mostrado uma das mais promissoras no manejo da peri-implantite, promovendo não apenas uma redução expressiva na profundidade de sondagem, mas também um aumento no volume ósseo, independentemente do tipo de biomaterial empregado ou da utilização de membranas (ALBERTO *et al.*, 2023).

Nos casos de defeitos ósseos, o uso de enxertos, o emprego de barreiras membranosas, ou a combinação de ambas as estratégias associadas à administração de antibióticos sistêmicos, demonstram resultados favoráveis (RIBEIRO *et al.*, 2020). O debridamento associado à descontaminação das superfícies dos implantes durante a terapia cirúrgica, utilizando terapia fotodinâmica (PDT) e gel de clorexidina a 1%, resulta em melhorias significativas nos parâmetros clínicos e microbiológicos. Além disso, foi observado que a aplicação da PDT promove a re-osseointegração de forma mais rápida do que o uso isolado do gel de clorexidina, sem provocar efeitos adversos ao tecido ósseo. (SILVA *et al.*, 2022).

Estudos apontam que o PDT é considerado uma abordagem menos invasiva e eficaz na descontaminação das superfícies dos implantes. Essa modalidade terapêutica tem sido amplamente utilizada em tratamentos não cirúrgicos da peri-implantite. No entanto, estudos apontam que tanto o PDT quanto a terapia convencional são eficazes na redução de bactérias anaeróbias, embora sem diferença estatisticamente significativa. Ainda assim, esse estudo destacou uma melhora nos parâmetros clínicos, como sangramento e presença de exsudato, quando a PDT foi empregada (WANG *et al.*, 2019).

A terapia fotodinâmica também apresenta efeitos analgésicos, anti-inflamatórios e antiedematosos. Além disso, possui ação bioestimuladora, promovendo o aumento da celularidade nos tecidos irradiados. Essas propriedades reforçam o seu potencial no combate à peri-implantite (CATON *et al.*, 2018).

3.5 Protocolo clínico da terapia fotodinâmica (pdt) na peri-implantite

A terapia fotodinâmica (PDT), quando aplicada na abordagem da peri-implantite, pode ser utilizada como adjuvante ao desbridamento mecânico não cirúrgico ou mesmo durante procedimentos cirúrgicos como o open flap debridement (OFD). Apesar da ausência de um protocolo universalmente padronizado, a literatura apresenta alguns estudos clínicos com parâmetros bem definidos e replicáveis, especialmente envolvendo os fotossensibilizadores azul de metileno (AM) e toluidina azul (TA) (WANG *et al.*, 2019).

Em um ensaio clínico randomizado realizado por Rakašević *et al.* (2016), avaliou-se a eficácia da PDT como adjuvante ao desbridamento mecânico em pacientes diagnosticados com peri-implantite. Utilizou-se a toluidina azul na concentração de 10 mg/mL (1%), com tempo de incubação de 3 minutos. A seguir, foi realizada a irradiação com laser de diodo de 635 nm, com potência de 750 mW (correspondente a ≥ 60 mW/cm²), sendo aplicada por 10 segundos em cada face do implante. A intervenção consistiu em aplicação única, imediatamente após o desbridamento. O estudo observou redução significativa da profundidade de sondagem (PS), sangramento à sondagem (SS), índice de placa (IP) e ganho de inserção clínica (GIC) nos pacientes tratados com PDT, resultados mantidos após 6 meses de acompanhamento (Tabela 1).

Além disso, outro estudo clínico mais recente avaliou a associação da PDT com o procedimento cirúrgico de acesso (PCA). Neste protocolo, foi utilizado azul de metileno na concentração aproximada de 100 μ M (0,01%), aplicado diretamente nas superfícies peri-implantares. A irradiação foi realizada com laser de diodo de 680 nm, durante 5 minutos contínuos por sítio tratado. A potência do equipamento não foi especificada, embora o comprimento de onda seja compatível com a absorção máxima do corante. A aplicação foi única, realizada durante o ato cirúrgico (Tabela 1). Como resultado, o grupo que recebeu PDT demonstrou uma redução de até 95,85% na profundidade de sondagem e no sangramento à sondagem, em comparação ao grupo controle (SINGH *et al.*, 2025).

Apesar dos resultados promissores, ainda há considerável heterogeneidade nos protocolos clínicos, principalmente quanto ao número de sessões, tipos e concentrações de fotossensibilizadores, parâmetros de irradiação e tempo de exposição. No entanto, os estudos citados apresentam dados confiáveis e detalhados, os quais podem servir de base para protocolos clínicos e pesquisas futuras. A TBO, por exemplo, demonstrou melhor desempenho clínico em bolsas periodontais mais profundas, enquanto o azul de metileno, embora menos eficaz em biofilmes resistentes, mostrou desempenho satisfatório quando associado à cirurgia. Esses protocolos bem definidos contribuem para a viabilidade clínica da PDT na peri-implantite, tanto em abordagens não cirúrgicas quanto cirúrgicas, e reforçam seu potencial como tratamento adjuvante eficaz na manutenção da saúde peri-implantar.

TABELA 1 - Comparativo entre estudos realizados em 2016 e 2025

Fotossensibilizador	Tempo de incubação	Laser/Potência	Irradiação	Sessões	Observações clínicas
Corante Azul de toluidina 10mg/ml (~1%)	3 minutos	Laser 635nm/750mW (~>59mW/cm ²)	10s por face	1 (após desbridamento)	Redução significativa dos sinais clínicos até 6 meses
Corante Azul de Metileno (~100 micrômetros ~0,01%)	não informado	Laser 680 nm (potência não especificada)	5 min no total	1 (durante desbridamento de retalho aberto)	Redução de até 95,8% do sangramento com PDT

Fonte: os autores, 2025

DISCUSSÃO

A Terapia Fotodinâmica (PDT) emerge como uma modalidade terapêutica promissora na odontologia, especialmente na abordagem das doenças peri-implantares. O tratamento, que combina um agente fotossensibilizador e uma fonte de luz específica para gerar espécies reativas de oxigênio, visa a destruição seletiva de microrganismos patogênicos. A análise crítica da literatura apresentada permite uma discussão aprofundada sobre suas vantagens frente a terapias convencionais, seu potencial preventivo e as lacunas que ainda necessitam de investigação científica (RIBEIRO *et al.*, 2020).

O PDT oferece vantagens significativas quando comparada às terapias antimicrobianas tradicionais. Um dos principais benefícios é sua ação localizada e seletiva, que minimiza os danos aos tecidos saudáveis adjacentes. Ao contrário dos antibióticos sistêmicos, a PDT não induz resistência microbiana, um problema de crescente relevância na prática clínica. Além disso, a terapia é considerada minimamente invasiva, indolor e de baixa toxicidade sistêmica, o que permite sua aplicação em múltiplas sessões, se necessário (EDUARDO *et al.*, 2015).

Estudos indicam que o PDT, quando associada ao debridamento mecânico, promove melhorias clínicas notáveis, como a redução da profundidade de sondagem, do sangramento à sondagem e do índice de placa (WANG, *et al.*, 2019). Em um estudo, o PDT adjuvante à cirurgia de acesso (CDA) resultou em uma redução de até 95,8% na profundidade de sondagem e no sangramento. Adicionalmente, o PDT apresenta efeitos analgésicos, anti-inflamatórios e bioestimuladores, que contribuem para a aceleração da cicatrização e para a qualidade da neoformação óssea. De fato, a aplicação do PDT demonstrou promover uma re-osseointegração mais rápida em comparação ao uso isolado de gel de clorexidina a 1% (SILVA *et al.*, 2022).

Apesar dos benefícios, o PDT possui limitações. A eficácia pode variar dependendo do fotossensibilizador utilizado; por exemplo, o azul de metileno mostrou-se menos eficaz em biofilmes

resistentes quando comparado à toluidina azul em bolsas mais profundas. A efetividade da terapia também depende de uma combinação precisa de fatores, como a concentração do corante, o tempo de incubação, o comprimento de onda da luz e a dose de energia aplicada (fluência), que deve ser suficiente para ativar o agente sem causar dano térmico. Embora alguns estudos mostrem superioridade nos resultados clínicos, outros apontam que, na redução de bactérias anaeróbias, a eficácia do PDT é comparável à da terapia convencional, sem diferença estatisticamente significativa (SINGH *et al.*, 2025).

O principal fator etiológico das doenças peri-implantares é o acúmulo de biofilme bacteriano. A mucosite peri-implantar, uma inflamação reversível dos tecidos moles, pode progredir para peri-implantite se não for tratada. Nesse contexto, o PDT apresenta um forte potencial como medida preventiva na manutenção de implantes. Sua capacidade de eliminar seletivamente patógenos orais e sua ação anti-inflamatória a tornam uma ferramenta ideal para o controle do biofilme em consultas periódicas de manutenção (NERY *et al.*, 2024).

A aplicação regular do PDT em pacientes com implantes, especialmente aqueles com fatores de risco como histórico de periodontite, tabagismo ou higiene bucal deficiente, poderia ajudar a prevenir a transição de um estado de saúde ou mucosite para a peri-implantite. Por ser um procedimento minimamente invasivo e seguro, sua incorporação em protocolos de manutenção de rotina é viável e poderia aumentar as taxas de sucesso e a longevidade dos implantes osseointegrados. A terapia poderia ser indicada como adjuvante ao debridamento mecânico, visando melhorar os índices de placa e de sangramento gengival, mantendo assim a saúde dos tecidos peri-implantares (SINGH *et al.*, 2025).

Apesar dos resultados promissores, existe uma considerável heterogeneidade nos protocolos clínicos de PDT existentes. Questões fundamentais, como o número ideal de sessões, os tipos e concentrações mais eficazes de fotossensibilizadores, e os parâmetros ótimos de irradiação (potência, tempo de exposição) ainda não estão universalmente padronizados. A metodologia da revisão narrativa destaca a busca por estudos clínicos em humanos, revisões sistemáticas e meta-análises, mas também a exclusão de relatos de caso, o que reforça a necessidade de evidências de maior impacto (SRINIVASAN *et al.*, 2025).

A literatura carece de um consenso sobre qual a abordagem terapêutica mais eficaz para as doenças peri-implantares. Embora estudos como os de Rakašević *et al.* (2016) e Singh *et al.* (2025) apresentem protocolos bem definidos e replicáveis, são necessários mais ensaios clínicos randomizados, multicêntricos e com acompanhamento de longo prazo para validar e padronizar o uso do PDT. Tais estudos são cruciais para estabelecer diretrizes clínicas claras que permitam aos profissionais aplicar o PDT com maior previsibilidade e eficácia, consolidando seu papel não apenas como uma terapia adjuvante, mas como um componente integral e cientificamente embasado na manutenção da saúde peri-implantar.

CONCLUSÃO

A peri-implantite representa um desafio crescente na implantodontia, impactando negativamente a longevidade dos implantes e a qualidade de vida dos pacientes. Diante disso, torna-se essencial a busca por estratégias terapêuticas que sejam eficazes, minimamente invasivas e baseadas em evidências. A terapia fotodinâmica (PDT) surge como uma abordagem promissora, sobretudo por seu mecanismo de ação seletivo e sua capacidade de eliminar microrganismos patogênicos sem causar danos aos tecidos saudáveis.

Os estudos revisados demonstram que a PDT, especialmente quando associada ao desbridamento mecânico, pode melhorar significativamente parâmetros clínicos como profundidade de sondagem, sangramento gengival e controle da infecção. Além de seu efeito antimicrobiano, a PDT apresenta propriedades anti-inflamatórias e bioestimuladores, contribuindo para a regeneração tecidual e potencializando os resultados terapêuticos.

Apesar da diversidade de protocolos clínicos encontrados na literatura, os dados disponíveis reforçam a viabilidade e a segurança do uso da PDT na prática clínica. Contudo, são necessários mais estudos clínicos padronizados e de longo prazo que permitam estabelecer protocolos eficazes e replicáveis, a fim de consolidar a PDT como tratamento adjuvante de primeira escolha no manejo da peri-implantite. Dessa forma, a incorporação da terapia fotodinâmica pode contribuir significativamente para a manutenção da saúde peri-implantar e para o sucesso dos tratamentos reabilitadores com implantes.

REFERÊNCIAS

AIRES, Carolina Chaves Gama; SÁ, Jessyca Maria Alencar e; SILVA, Alleson Jamesson da; MELO, Amanda Pereira; DINIZ, Demóstenes Alves; ABREU, Rennan Antônio Barreto de; ANDRADE, Brenda Rocha Borba de; NASCIMENTO, Vanessa Lorena do; GONDIM, Flávio Murilo Lemos; VASCONCELLOS, Ricardo José de Holanda. Etiologia e tratamento das doenças peri-implantares. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, [S.L.], v. 12, n. 11, p. 1-8, 6 nov. 2020.

ALBERTO, Amanda Pereira Leite; BRITO, Sávio José da Silva; SILVEIRA, César Wéverton Quintela; SANTANA, Késia Zamerim; MONTEIRO, Vinicius Ribeiro; FERREIRA, Antônio Fabrício Alves; SILVA, Ana Maria Vieira da; SEIXAS, Deborah Rocha; TEIXEIRA, Nicolly Aguiar; VENTURA, Regiane Graziela Pereira. TERAPIA FOTODINÂMICA PARA O TRATAMENTO DA PERIIMPLANTITE. **Brazilian Journal Of Implantology And Health Sciences**, [S.L.], v. 5, n. 5, p. 2692-2708, 11 nov. 2023.

CALISTRO, Lucas Cesar; NAPIMOGA, Marcelo Henrique; RAMOS, Alysson Henrique Neves; LLAMOSIA, Alfredo Alderete; TINOCO, Eric Janses Fernandes; PARAGUASSU, Éber Coelho; PELEGRINE, André Antônio. Peri-implantite e mucosite peri-implantar. Fatores de risco, diagnóstico e tratamento. **Brazilian Journal Of Implantology And Health Sciences**, [S.L.], v. 2, n. 3, p. 64-83, 27 mar. 2020.

CATON, Jack G.; ARMITAGE, Gary; BERGLUNDH, Tord; CHAPPLE, Iain L.C.; JEPSEN, Søren; KORNMAN, Kenneth S.; MEALEY, Brian L.; PAPAPANOU, Panos N.; SANZ, Mariano; TONETTI,

Maurizio S.. A new classification scheme for periodontal and peri-implant diseases and conditions – Introduction and key changes from the 1999 classification. **Journal Of Clinical Periodontology**, [S.L.], v. 45, n. 20, p. 1-8, jun. 2018.

CHAMBRONE, L.; WANG, H.; ROMANOS, G. Antimicrobial photodynamic therapy for the treatment of periodontitis and peri-implantitis: an American Academy of Periodontology best evidence review. **Journal of Periodontology**, [S. l.], v. 89, n. 7, p. 783–803, 2018.

CLAUDINO, Valéria Medeiros; ISOLAN, Cristina Pereira; PRAES, Rafaella Calixto Vieira; NEVES, Edwin Cardoso; ALMEIDA, Leticia Morena Carvalho de; LOPES, Maria Rita Lima; COSTA, Andreza Dayrell Gomes da; DIETRICH, Lia. Benefícios da fotobiomodulação em Odontologia. **Revista do Cromg**, [S.L.], v. 22, n. 4, p. 1-4, 22 fev. 2024.

DE CASTRO GOTTARDO, C. R. et al. O uso da terapia fotodinâmica no tratamento da perimplantite: relato de caso. **Revista da AcBO**, v. 6, n. 1, 2017.

DOORNEWAARD, Ron; CHRISTIAENS, Véronique; BRUYN, Hugo de; JACOBSSON, Magnus; COSYN, Jan; VERVAEKE, Stijn; JACQUET, Wolfgang. Long-Term Effect of Surface Roughness and Patients' Factors on Crestal Bone Loss at Dental Implants. A Systematic Review and Meta-Analysis. **Clinical Implant Dentistry And Related Research**, [S.L.], v. 19, n. 2, p. 372-399, 15 nov. 2016.

EDUARDO, Carlos de Paula; BELLO-SILVA, Marina Stella; RAMALHO, Karen Müller; LEE, Ester Mi Ryoung; ARANHA, Ana Cecília Correa. A terapia fotodinâmica como benefício complementar na clínica odontológica. **Revista da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas**, [s. l.], v. 69, n. 3, p. 186-191, jul. 2015.

IORE, Adolfo di; MONTAGNER, Mattia; SIVOLELLA, Stefano; STELLINI, Edoardo; YILMAZ, Burak; BRUNELLO, Giulia. Peri-Implant Bone Loss and Overload: a systematic review focusing on occlusal analysis through digital and analogic methods. **Journal Of Clinical Medicine**, [S.L.], v. 11, n. 16, p. 4812, 17 ago. 2022.

JUAREZ, Cristhel; LANGA, Luis; MENDOZA, Roman; GUERRERO, Mariae; OLIVA, Jose. Antimicrobial photodynamic therapy for the treatment of peri-implantitis: a literature review. **Journal Of International Society Of Preventive And Community Dentistry**, [S.L.], v. 13, n. 2, p. 83, 2023.

MADI, M.; ALAGL, A. S.. The Effect of Different Implant Surfaces and Photodynamic Therapy on Periodontopathic Bacteria Using TaqMan PCR Assay following Peri-Implantitis Treatment in Dog Model. **Biomed Research International**, [S.L.], v. 2018, p. 1-7, 4 jul. 2018.

NERY, J. B. da S.; CORREIA, E. D. D.; BATISTA, A. A. F.; et al. Aplicação clínica da terapia fotodinâmica antimicrobiana em odontologia: uma revisão narrativa da literatura e avanços recentes. **Brazilian Journal of Health Review**, Curitiba, v. 6, n. 6, p. 33291-33304, nov./dez. 2024.

OLIVEIRA, Gleiciely Bezerra; SILVA, Patriscia Ernega; ARAËJO, Cíntia Souza Alferes. PERI-IMPLANTITE: CONSIDERAÇÕES SOBRE ETIOLOGIA E TRATAMENTO. **Arq. Ciênc. Saúde Unipar**, Umuarama, v. 17, n. 1, p. 55-59, jan. 2013.

PEREIRA, I. de L.; ANDRAUS, L. P. M.; PEDRIALI, M. B. B. P.; TIOSSI, P. P. C.; ITO, F. A. N. Photodynamic therapy as an adjunct to periodontal treatment: literature review. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 10, n. 13, p.1, 2021.

QUINTANA, Jucielle Garcia; GOMES, Fernando Vacilotto; MAYER, Luciano. A influência do laser de baixa intensidade na osseointegração de implantes de titânio: revisão sistemática. **Implant News Perio**, São Paulo, v. 11, n. 2, p. 128–133, 2016.

RAKAŠEVIĆ, D. et. al. Efficiency of photodynamic therapy in the treatment of peri-implantitis – A three-month randomized controlled clinical trial. *Srpski arhiv za celokupno lekarstvo*, v. 144, n. 9-10, p. 478-484, 2016.

RIBEIRO, Maria Izabel, et al. TERAPIA FOTODINÂMICA NA PERI-IMPLANTITE: uma revisão de literatura. **Brazilian Journal Of Development**, [S.L.], v. 6, n. 8, p. 57912-57926, 2020.

SANTOS, O. C. B. dos; FERRAZ, M. A.. Correlações entre parâmetros clínicos e doenças peri-implantares: revisão de literatura. **Periodontia**, v. 27, n. 3, p. 37–43, 2017.

SCHWARZ, F.; DERKS, J.; MONJE, A.; WANG, H.L. Peri-implantitis. **Journal of Clinical Periodontology**, v. 45, supl. 20, p. S246–S266, junho 2018.

SILVA, M. das G. B. da, et al. Evaluation of Antimicrobial Photodynamic Therapy as an Adjuvant in Periodontal Treatment in Individual with Down Syndrome. **Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clínica Integrada**, Campina Grande, v. 22, e200192, 2022.

SIMONATTO, L. Uso de terapia com laser no tratamento de peri-implantite. **Journal of Multidisciplinary Dentistry**, v. 11, n. 2, p. 115–21, 4 dez. 2023.

SINGH, Soundarya; ROUT, Manisha; KAUSHIK, Mayur; SHARMA, Shilpa; SRIVASTAVA, Aprajita. Clinical efficacy of Methylene Blue mediated antimicrobial Photodynamic Therapy (PDT) using 680 nm Diode Laser in patients undergoing Open Flap Debridement: an original research. **Journal Of Oral Biology And Craniofacial Research**, [S.L.], v. 15, n. 2, p. 266-270, mar. 2025.

SRINIVASAN, M.; KAMNOEDBOON, P.; NANTANAPIBOON, A.; SCHIMMEL, M.; BUSER, D. Non-surgical management of peri-implantitis with photodynamic therapy: a systematic review and meta-analysis. **Journal of Dentistry**, v. 154, p. 104991, 2025.

TONIN, Marcelo H.; BRITES, Fabiano C.; MARIANO, José R.; FREITAS, Karina M. S.; ORTIZ, Mariana A. L.; SALMERON, Samira. Low-Level Laser and Antimicrobial Photodynamic Therapy Reduce Peri-implantitis-related Microorganisms Grown In Vitro. **European Journal Of Dentistry**, [S.L.], v. 16, n. 01, p. 161-166, 1 out. 2021.

VACILOTTO, Fernando Gomes; MAYER, Luciano. A influência do laser de baixa intensidade na osseointegração de implantes de titânio: revisão sistemática. **ImplantNews Perio**, São Paulo, v. 11, n. 2, p. 128–133, 2016.

WANG, H; LI, W; ZHANG, D; LI, W; WANG, Z. Adjunctive photodynamic therapy improves the outcomes of peri-implantitis: a randomized controlled trial. **Australian Dental Journal**, [S.L.], v. 64, n. 3, p. 256-262, 21 jun. 2019.

ZHAO, Tianyuan; SONG, Jungyul; PING, Yuzhuo; LI, Meihua. The Application of Antimicrobial Photodynamic Therapy (aPDT) in the Treatment of Peri-Implantitis. **Computational And Mathematical Methods In Medicine**, [S.L.], v. 2022, p. 1-8, 12 maio 2022.

